

Plantilla para la presentación de ponencias
IX Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Contribuyendo
a los objetivos de desarrollo sostenible.
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

MORENO C. Juan Pablo
Universidad Santo Tomás
juan.moreno@usantoto.edu.com
Bachiller Técnico Comercial

Resumen:

Una laguna de estabilización se diseñada para el tratamiento de las aguas residuales mediante la descomposición biológica natural y actúa sobre patógenos, DBO y sólidos en suspensión. En este caso, una laguna de estabilización de tipo facultativa propicia la adición de oxígeno mediante la fotosíntesis de las algas y la re aireación en la superficie. Existen condiciones que limitan la creación de lagunas facultativas como la temperatura, que afectada la eficiencia de manera directa cuando hay variación o cuando la temperatura es muy baja o muy alta (Vera, 1996).

Palabras clave: Laguna, Agua residual, Demanda Biológica de Oxígeno.

Abstract:

A stabilization lagoon is designed to treat wastewater through natural biological decomposition and acts on pathogens, BOD and suspended solids. In this case, a facultative stabilization lagoon promotes the addition of oxygen through the photosynthesis of algae and re-aeration on the surface. There are conditions that limit the creation of facultative gaps such as temperature, which directly affects efficiency when there is variation or when the temperature is very low or very high (Vera, 1996).

Keywords: Lagoon, Wastewater, Biological Oxygen Demand.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

Las aguas residuales basan su importancia en el debido tratamiento para poder que puedan ser utilizadas después en temas como riego o industrias que necesiten el uso del agua, además puede ser fuente de energía en algunos puntos del proceso de tratamiento. Algunos de los métodos que más se utilizan son sistemas de filtros y rejillas, separadores por gravedad, sistemas de flotación, sistemas de coagulación, floculación y lagunas de estabilización entre los más comunes. El tratamiento por lagunas de estabilización consiste en almacenarlas durante un tiempo estimado en función de la carga aplicada y las condiciones climáticas para que la materia orgánica resulte degradada gracias a la actividad de las bacterias heterótrofas que están en el medio (U Salamanca, 2014).

El modelo de McGarry & Pescod propone que la carga superficial máxima admisible (CSM), varía y depende fundamentalmente de la temperatura promedio mensual para el diseño de sus variables (McGarry & Pescod 1998). Se puede determinar también cómo la temperatura afecta el tiempo de retención, es decir, es el tiempo que va a estar el agua en la laguna, que por lo general son varios días ya que la degradación biológica se realiza sin adición de sustratos, procesos mecánicos o químicos (Acosta Castellanos 2023).

2. TIEMPO DE RETENCIÓN VS CAMBIOS EN LA TEMPERATURA

2.1. ¿Cómo se ve afectado el tiempo de retención en la laguna cuando se afecta el valor de la temperatura ambiental del lugar donde se diseñará la laguna?

En los distintos casos de estudio, las poblaciones cuentan con distintos valores de temperatura que hacen que los resultados de tiempo de retención y eficiencia sean variables respecto al cambio en la temperatura e independientemente a la población y la profundidad útil.

Existen tablas en donde se relacionan los valores de temperatura con el tiempo de retención y cantidad de remoción de DBO estimados. Sin embargo, es necesario realizar los cálculos utilizando el modelo de McGarry y Pescod (1998) para determinar exactamente a qué temperatura es más conveniente realizar un trabajo de lagunas anaeróbicas de estabilización para las poblaciones de cada caso de estudio.

Relación entre temperatura, tiempo de retención hidráulica y eficiencia de las lagunas anaeróbicas.

Temperatura °C	Tiempo Retención θh	Remoción de DBO %
10 – 15	4 – 5	30 – 40
15 – 20	2 – 3	40 – 50
20 – 25	1 – 2	50 – 60
25 - 30	1 - 2	60 - 80

Fuente: Yáñez (1992).

2.2. Tablas

Una vez realizados los cálculos, que serán detallados más adelante, se determinó que:

Fuente: Autor.

Para los cálculos y comparación de los sistemas, se estableció una variación de la temperatura de 16°C, 22°C y 29°C para observar en qué punto es más conveniente realizar las lagunas. Por lo tanto, la gráfica sugiere que cuando la laguna se encuentra a una temperatura de 22°C, el tiempo de retención del agua en la laguna aumenta y es lo que se busca para que pueda desarrollar adecuadamente la acumulación y remoción de sólidos del fondo de las lagunas.

2.3. Ecuaciones

El modelo de McGarry & Pescod de lagunas facultativas primarias se realiza mediante los siguientes cálculos:

Carga superficial de la laguna CSM:

$$CSM = 60.3(1.0993)^T \quad (1)$$

donde T es la temperatura de mes más frío en unidades de grados centígrados (°C) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Área superficial:

$$A = \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \quad (2)$$

donde Q es el caudal para cada modelo y población, DBO es la demanda biológica de oxígeno (mg/lt) y la carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Tiempo de retención hidráulica:

$$\theta h = \frac{A \times H}{Q} \quad (3)$$

donde A es el área (m²), H es la profundidad útil de la laguna (m) y Q que es el caudal (m³/día) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Carga volumétrica orgánica:

$$VLR = \frac{DBO \times Q}{A \times H} \quad (4)$$

donde DBO corresponde a la demanda biológica de oxígeno (g/lt), Q corresponde al caudal (m³/día) y A que corresponde al área (m²) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Carga orgánica superficial removida:

$$COR = 10.35 + 0.752 (CSM) \quad (5)$$

donde CSM es la carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*día) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Eficiencia de remoción:

$$E = \frac{COR}{CSM} \quad (6)$$

donde COR es la carga orgánica superficial removida (KgDBO/ha*día) y CSM es la carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*día) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Carga orgánica del efluente primario:

$$Er = 100 - E \quad (7)$$

donde Er es el remanente y E es la eficiencia del sistema (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Carga orgánica efluente primario:

$$CO1 = DBO \times Q \times Er \quad (8)$$

donde $CO1$ es la carga orgánica del efluente primario (KgDBO/d), Q es el caudal (m³/día), Er es el remanente y DBO que es la demanda biológica de oxígeno (g/l) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Corrección por la relación DBOtotal/DBOsoluble:

$$CO1c = CO1 \times 2 \quad (9)$$

donde $CO1c$ es la carga orgánica corregida (KgDBO/d) y $CO1$ es la carga del efluente primario (KgDBO/d) (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021) (Romero, 2004).

Luego de obtener el valor corregido de la relación entre DBO total y DBO soluble, se realiza nuevamente el cálculo del área superficial, el tiempo de retención o residencia hidráulico hasta llegar a la nueva eficiencia y, por último, se calcula la eficiencia global del sistema de la siguiente manera:

Eficiencia global del sistema:

$$Et = 1 - (1 - E1)(1 - E2) \quad (10)$$

donde Et es la eficiencia global o total, $E1$ y $E2$ son las eficiencias del sistema antes y después de la corrección respectivamente (Romero, 2004).

3. CONCLUSIONES

Es importante establecer que no en todos los casos es posible la utilización de lagunas facultativas como método de tratamiento primario, ya que, hay diversos factores que pueden afectar la eficiencia del sistema. Uno de los más importantes es la temperatura del ambiente, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y en la variación de la temperatura de las distintas poblaciones, la temperatura más adecuada en todos los casos es cercana a los 22°C.

Esta temperatura debe medirse tomando el promedio de los registros de temperatura del mes más frío del año para saber si es posible la realización de una laguna facultativa para cada sistema.

Referencias

- F Cortés Martínez, A. T. (2014). *Función objetivo en el diseño de la laguna facultativa*. Ciudad de méxico: Revista mexicana de ciencias agrícolas.
- U Salamanca. (2014). *Repository Universidad de Salamanca*. Obtenido de <https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/LIBROS/logo/pdf/estabilizacion.PDF>
- Vera, A. G. (1996). *Propuesta metodológica evaluación de lagunas de estabilización*. Lima: Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente.
- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (2018th ed.)*. Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). *From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review*. *International Journal of Sustainability in Higher Education, ahead-of-print(ahead-of-print)*. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegon, A. C. (2020). *Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Romero Rojas, J.A. (2000). *Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.)*. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.

AUTOR

JUAN PABLO MORENO CÁRDENAS, estudiante de último semestre de ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás. Graduado del Colegio Cristiano Filadelfia con título de bachiller técnico comercial en el área de asistencia administrativa.